

ОБЩЕСТВО ПОЧВОВЕДОВ ИМ. В.В. ДОКУЧАЕВА

ПОЧВЫ – ОПОРА РОССИИ

**Тезисы докладов IX съезда Общества почвоведов им.
В.В.Докучаева**

Казань, 12-16 августа 2024 г.

**Москва – Казань
2024**

УДК 631.4
ББК 40.3
П 65

Ответственные реакторы
П.В. Красильников, Н.О.Ковалева, Е.М. Столпникова

П 65 **Почвы – опора России:** тезисы докладов IX съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева (Казань, 12-16 августа 2024 г.). /Отв. ред.: П.В. Красильников, Н.О. Ковалева, Е.М. Столпникова. – Москва-Казань: МАКС-Пресс. 2024. 800 с.

ISBN

Сборник содержит рабочие материалы докладов по теоретическим и прикладным проблемам почвоведения, методологии исследований и региональным особенностям почв и почвенного покрова, представленных на съезде Общества почвоведов им. В.В. Докучаева.

© МАКС-Пресс, 2024
© Коллектив авторов, 2024

На постпирогенных участках имеет место вынос из горелых площадей тяжелых металлов, что является положительным моментом в аспекте влияния пожаров на почвы. Относительное снижение содержания меди, цинка и кадмия в почвах после пожаров на вершине камового холма по сравнению с контролем составляет от 1,17 до 1,74 раз. Содержание никеля и свинца незначительно повышается в постпирогенной почве на вершине – в 1,5 раза. Для всех тяжелых металлов выражена их миграция по катене с учетом ландшафтно-геохимических позиций: содержание тяжелых металлов минимально на склоновой позиции и максимально – в аккумулятивной, что еще раз подтверждает активизацию эрозионных процессов после пожаров.

Пожар вызывает повышение реакции почвы и увеличение запасов и концентрации тяжелых металлов, преимущественно в поверхностных слоях, что показывают рассчитанные коэффициенты радиальной дифференциации (R). В большинстве объектов содержание цинка и свинца подвижного превышало ПДК, установленные санитарными требованиями к качеству почвы, в верхних горизонтах вне зависимости от пожара. Промывной тип водного режима изученных почв песчаного и супесчаного гранулометрического состава обеспечивает активную радиальную водную миграцию веществ в профилях изученных почвенных разрезов. Этим объясняется пониженное содержание элементов в горизонтах E, в котором рассеяны (R варьирует от 0,1 до 1) практически все рассмотренные элементы, за исключением Cd. Пожар является причиной выноса и накопления химических элементов, среди которых есть токсиканты первого и второго класса опасности.

Таким образом, в результате проведенных исследований были получены интересные данные о влиянии лесного пожара на свойства почв в пределах репрезентативных участков, в частности содержание тяжелых металлов, которые могут служить научной основой для дальнейшей разработки программ борьбы с лесными пожарами и их последствиями. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 23-16-20003.

Работа посвящена 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.

УДК 630*114.351:630*114

ПОСТУПЛЕНИЕ УГЛЕРОДА И АЗОТА С РАСТИТЕЛЬНЫМ ОПАДОМ В ПОЧВЫ НАГОРНЫХ ДУБРАВ И СОСНОВЫХ БОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РУССКОЙ РАВНИНЫ

Шешнищан С.С., Шешнищан Т.Л., Голядкина И.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф.

Морозова», Воронеж, sheshnitsan@gmail.com

Растительный опад является основным источником поступления углерода и азота в почву, играя важнейшую роль в биогенном круговороте элементов. Этот процесс также способствует повышению общего плодородия почв и их продуктивности, что делает растительный опад важным компонентом функционирования лесных экосистем. Кроме того, качество и количество поступающих в почву растительных остатков может варьировать в зависимости от видового состава фитоценоза, климатических и эдафических факторов.

Накопление опада в лесной подстилке и его постепенное разложение способствует аккумуляции углерода в почвах, что обеспечивает его долговременную секвестрацию. Все это определяет актуальность изучения влияния растительности на свойства лесных почв и ее потенциальное значение для достижения устойчивости лесными экосистемами.

Лесные экосистемы лесостепного экотона оказываются одними из наиболее уязвимых типов экосистем к неблагоприятным последствиям изменения климата, которые влияют на их продуктивность, поглощение и эмиссию углерода, трансформируют углеродный баланс. К таким экосистемам относятся типичные для Центральной лесостепи Русской равнины дубравы и реликтовые сосновые боры.

Настоящее исследование посвящено оценке поступления биогенных элементов – углерода и азота – с растительным опадом, накопления их в подстилке, а также изучению годового разложения листового опада и аккумуляции элементов в лесных почвах нагорной дубравы и соснового бора в условиях Центральной лесостепи Русской равнины.

Исследованием охвачены наиболее распространённые типы лесорастительных условий в лиственных и хвойных лесах: дубрава осоково-снытевая (C₂D) возрастом 100 лет и сосняк травяной с дубом (B₂) в возрасте 105-140 лет. Наибольшее распространение в нагорной дубраве имеет парцелла *Acer platanoides* + *Quercus robur* - *Corylus avellana* - *Carex pilosa*, а в условиях боровых ландшафтов преобладают две сходные парцеллы: *Pinus sylvestris* - *Calamagrostis epigeios* - *Dicranum undulatum* и *Pinus sylvestris* - *Poa nemoralis* - *Dicranum undulatum*. В дубраве диагностированы серогумусовые глееватые бескарбонатные маломощные супесчаные почвы на аллювиальных песчано-супесчаных отложениях, а в сосновом бору почвы представлены серогумусовыми иллювиально-ожелезненными бескарбонатными маломощными супесчаными и гумусово-гидрометаморфическими типичными бескарбонатными мелкими супесчаными почвами на аллювиальных песчано-супесчаных отложениях. На постоянных пробных площадях изучалась динамика поступления опада, скорость его разложения в течение года, а также запасы лесной подстилки и содержание углерода и азота в мортмассе и почвах. Определение содержания биогенных элементов (С, N) осуществляли по единой методике методом сухого высокотемпературного сжигания на элементном анализаторе ECS 8024 NC Soil Special. Результаты исследований показали, что за август – ноябрь 2023 года с опадом поступило 258,2 тС/га и 7,9 кгN/га в дубраве и 134,4 тС/га и 1,5 кгN/га в сосновом бору. Это свидетельствует о значимых различиях как в продукции органического вещества, так и соотношении фракций опада и содержания в них биогенных элементов. Так, если в дубраве основную массу – до 82% составляет лиственный опад со средним содержанием С 41,3% и N 1,32% (соотношение С:N составляет 33,7), то в сосновых лесах на долю опада хвои/листьев приходится не более 72% со средним содержанием С 47,1/44,2% и N 0,50/0,80% (соотношение С:N составляет 101,5/56,7).

Существенные различия в соотношении биогенных элементов в опаде влияет на скорость его разложения. Известно, что опад в хвойных лесах обычно разлагается медленнее из-за более высокого содержания лигнина, что может привести к накоплению органического вещества и в конечном итоге повлиять на доступность питательных веществ и структуру почвы. Так за годовой цикл разложения хвойный опад потерял 65,6% углерода и 48,0% азота. Лиственная подстилка, напротив, разлагается активнее, быстрее высвобождая питательные вещества в почву. Однако среди лиственных пород трудноразлагаемым оказался опад дуба, потерявший 73,3% углерода и 48,7% азота. В то же время для липы и клёна скорость разложения оказалась более высокой, и потери углерода из мертвых растительных остатков превысили 85%, а азота достигли 76,5% и 81,0% при разложении листового опада липы и клёна соответственно.

Разные темпы разложения опада определяют различные запасы лесной подстилки в лесах. Соотношение углерода и азота в растительной подстилке лесов может влиять на скорость разложения и доступность питательных веществ в почве. Высокое соотношение углерода и азота может замедлить процесс разложения, что приведет к накоплению органического вещества в лесной подстилке. Так, в хвойных лесах средние запасы подстилки оцениваются в 14488 кг/га при вариации от 24380 кг/га в приствольных микросайтах до 9224 кг/га – в межкрупных. Среднее содержание углерода в таких подстилках достигает 46,4%, а азота – 1,22% при С:N = 38,5, а запасы биогенных элементов в подстилке – 6721 кгС/га и 177 кгN/га. Запасы подстилки в дубраве ниже – 10048 кг/га, имеют сходные величины в приствольных (10692 кг/га) и подкрупных (9404 кг/га) микросайтах. Запасы углерода в лиственной подстилке дубравы в 2,4 раза ниже, чем в хвойных лесах и составляют 2831 кгС/га при

содержании углерода 28,2%. Запасы азота в среднем не превышают 99 кгN/га при содержании азота 1,0% (C:N = 28,2).

В условиях квазиклиматических лесных экосистем разного типа на одной и той же почвообразующей породе сформировались серогумусовые почвы, заметно отличающиеся по содержанию биогенных элементов. Так, если в верхнем 30-сантиметровом слое лесных почв дубравы содержание общего углерода в среднем составляет 1,83%, а общего азота – 0,03% при запасах общего углерода 115 тC/га, то в сосновых борах при среднем содержании в слое 0-30 см общего углерода 0,95% и общего азота 0,04% средние запасы общего углерода более чем в три раза ниже (34 тC/га), чем в лиственных лесах.

Результаты исследования доказывают ведущую роль лесной растительности в почвообразовательном процессе и депонировании углерода в лесных почвах. Это подчеркивает важность сохранения старовозрастных лесных экосистем для смягчения последствий изменения климата и сохранения биоразнообразия.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 123102700029-3 «Биогеохимический мониторинг цикла углерода в природных и антропогенных экосистемах Воронежской области в условиях глобального изменения климата (FZUR-2023-0001)»